

Generación Z, un acercamiento sobre motivación y satisfacción laboral

Araceli Larios Valencia, Iris Itzel Curiel Jiménez[✉], Ma. De Lourdes Elena García Vargas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumen

La motivación y la satisfacción laboral van estrechamente relacionadas en el perfil de la Generación Z ya que, dentro de sus rasgos, buscan condiciones laborales adecuadas para desarrollar sus actividades, así como un equilibrio entre la vida laboral y personal para cumplir con sus objetivos. Para conocer la relación en esta línea se realizó un estudio exploratorio y se aplicó un instrumento de medición. El Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 de Meliá, J.L. (1998) está validado y reconocido en el ámbito organizacional, estructurado por 26 ítems en una muestra no probabilística, aporta evidencia de 30 personas encuestadas que eligieron entre las opciones verdadera y falsa según las situaciones que viven en su espacio laboral. Los resultados son satisfactorios, en un 74% de los trabajadores, el otro 26% no se siente identificado de manera positiva con las condiciones que les brindan en sus espacios de trabajo. El estudio aporta evidencia sobre las áreas de oportunidad relacionadas con incentivos, oportunidades de crecimiento y promoción en el empleo por lo que se invita a aplicar la mejora con una reestructuración y planeación adecuada para obtener múltiples beneficios como son la reducción de los índices de rotación, mayor sentido de pertenencia y motivación laboral, aumento en la productividad, mayor cumplimiento de metas y objetivos, esperando que estas acciones se reflejen en un crecimiento empresarial.

Abstract

Motivation and job satisfaction are closely related in the profile of Generation Z, as among their traits, they seek suitable working conditions to carry out their activities, as well as a balance between work and personal life to achieve their goals. To understand this relationship, an exploratory study was conducted and a measurement instrument was applied. The Job Satisfaction Questionnaire S21/26 by Meliá, J.L. (1998) is validated and recognized in the organizational field. Structured with 26 items in a non-probabilistic sample, it provides evidence from 30 surveyed individuals who chose between true and false options based on the situations they experience in their work environment. The results are satisfactory: 74% of the workers feel positively about their workplace conditions, while the remaining 26% do not identify positively with the conditions provided in their workspaces. The study provides evidence on areas of opportunity related to incentives, growth opportunities, and job promotion, so it is recommended to implement improvements through proper restructuring and planning to achieve multiple benefits such as reduced turnover rates, a greater sense of belonging and work motivation, increased productivity, better achievement of goals and objectives, with the expectation that these actions will be reflected in business growth.

Palabras Clave: Motivación, satisfacción, Generación Z, productividad

Keywords: Motivation, satisfaction, Generation Z, productivity

1. INTRODUCCIÓN

Diversos autores afirman que la Generación Z está integrada por personas nacidas en la era digital. Jiménez (2025) menciona que esta Generación es la segunda más joven y la primera Generación considerada nativa digital; se concentra a partir de 1997, es posterior a los *millennials* y representa el 25,9% de la población mundial. En este contexto es importante prestar atención al sector generacional de edad, debido a que es la próxima Generación que va a dirigir las organizaciones y por sus características dan énfasis a los temas de tecnología, seguridad y autonomía, ya que, a lo largo de los años se han enfrentado a diversos retos y han logrado

adaptarse con lo indispensable en el día a día; lo que trae consigo una mayor conciencia sobre las decisiones, ya que se enfocan de manera realista y buscan estar informados de las situaciones a las que se enfrentan.

El objetivo de estudio es comprender la relación que existe entre la motivación y la satisfacción laboral del trabajador en una organización, específicamente de la Generación Z, por su perfil y características, por lo que es importante reconocer que la motivación se refiere al impulso que las personas tienen para llevar a cabo sus actividades, demuestra el compromiso, el esfuerzo en su trabajo, está enfocada al logro de una meta trazada, lo que se traduce en el gusto por las condiciones laborales que se les ofrecen, generando iniciativa para mejorar las áreas de oportunidad que se presentan. De acuerdo con el informe de la consultora PWC (Huamaní et al., 2023) una de las principales causas de la rotación de personal es la falta de motivación del colaborador, lo que genera un fuerte impacto en las actividades organizacionales. Más allá, la *ENAE Business School* (Riquelme, 2023) describe el salario emocional como un motivador, un medio que facilita a los empleados recompensas no económicas que los hacen sentir cómodos en una empresa; engloba beneficios, suplementos, compensaciones y ventajas que no implican un pago monetario, pero sí una retribución importante para la Generación Z. Las tendencias de motivación se centran en abordar las necesidades emocionales y tecnológicas de los colaboradores, donde la flexibilidad, la personalización y el uso de la tecnología son parte importante de la Generación.

Por otra parte, Huamaní et al. (2023) explica que cuando los colaboradores son reconocidos y motivados, los resultados se vinculan con la satisfacción laboral, esto apoya para lograr una mayor retención de personal, ya que son individuos que tienen metas y necesidades específicas, todo ello se traduce en el impulso que esta Generación tiene para desarrollar sus actividades, ya que la Generación Z está conformada por personas proactivas encaminadas al cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales; en el entorno laboral, enfrentan grandes desafíos, diversas situaciones, buscan alternativas que ofrezcan ventajas competitivas a la organización. De igual manera, es conveniente conocer la motivación y como incide en la satisfacción laboral por su impacto en la productividad, lealtad e integración de los colaboradores, ya que estas variables son consideradas como efectos de procesos determinantes, tal es el caso del salario emocional, el cual está cada vez más presente en varias organizaciones del mundo, además de reconocerse como el principal enfoque en la Generación Z, segmento poblacional muy importante, ya que esta rama asumirá el relevo generacional de las empresas.

El presente trabajo permite una visión más amplia al que la Generación Z se enfrenta en el ámbito laboral, así como la forma en donde motivación y satisfacción influyen en su estancia dentro de la organización; la información se obtuvo después de aplicar el Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 de Meliá, J.L. (1998), compuesto por 26 ítems donde las personas encuestadas podrán elegir entre la opción verdadera y falsa según las situaciones en las que están inmersas en su espacio laboral. No obstante, el cuestionario S21/26 ha sido utilizado como instrumento de análisis en estudios e investigaciones como el de “Clima y satisfacción laboral en funcionarios del sector salud” Calderón (2023), donde se muestra un enfoque cuantitativo de tipo correlacional y un diseño transversal, con la participación de 21 trabajadores de la institución con la finalidad de evaluar la satisfacción laboral de los trabajadores demostró una fiabilidad alta, al igual con la aplicación de este cuestionario diversos autores pudieron observar una correlación significativa entre clima y satisfacción laboral de los colaboradores en la ESE.

Por otra parte, Barreto (2017) en el artículo “Satisfacción y compromiso organizacional de los trabajadores de un hospital de salud mental”; en Perú comenta que el cuestionario S21/26 fue validado por Vásquez (2011) en una prueba piloto con una muestra de 150 trabajadores peruanos de distintas empresas, de hecho, la validez

de la investigación fue realizada por medio del análisis de componentes principales y en el caso de la confiabilidad fue realizada por el coeficiente de consistencia interna alfa Cronbach, los componentes presentaron el 47.79% de la varianza total para cada una de las dimensiones.

Por lo que respecta a la motivación y satisfacción laboral, Santos (2025) menciona que en estos se involucra el carácter emocional placentero y positivo, que depende de factores psicosociales, del bienestar, de reconocimiento, condiciones laborales, oportunidades de desarrollo y realización que presentan los colaboradores en su centro de trabajo, pues si experimentan crecimiento y perciben que existe un equilibrio entre la vida personal y profesional, aprecian mayor seguridad y satisfacción laboral. Cabe destacar que, al hablar de felicidad, Lorenzo (2025) señala que la satisfacción y la motivación forjan mejores resultados en la gestión organizacional y generan una mayor ventaja competitiva.

2. METODOLOGÍA

El instrumento de medición aplicado en esta investigación es un Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 Meliá, J.L. (1998), útil en el contexto organizacional, integrado en un formato de datos binarios, verdadero y/o falso. El cuestionario está integrado por las siguientes áreas: satisfacción en relación con la supervisión, participación, prestaciones básicas, satisfacción intrínseca del trabajo, ambiente físico, cantidad y ritmo de trabajo. Es importante mencionar que dichas áreas forman parte esencial de un cuestionario previo al S21/26 y es un seguimiento de la estructura factorial que lleva por nombre Cuestionario General de la Satisfacción en Organizaciones laborales S4/84 Meliá J.L. (1990), el cual tiene un contenido de 82 ítems, 7 alternativas para respuesta con escala desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho, debido a la longitud del cuestionario se trabajó con la finalidad de obtener versiones más breves y a su vez se conserve la utilidad diagnóstica, fiabilidad y validez.

La población objeto de estudio se centra en personas nacidas entre 1999 y 2012 y, por lo tanto, corresponden a la Generación Z; se caracterizan por su familiaridad con la tecnología digital y su compromiso social. El estudio incluye a 30 participantes que laboran en una empresa de la zona Tula-Tepeji, comunican su percepción en cada uno de los enunciados, considerando las variables satisfacción y motivación. El instrumento se capturó en formato digital y se contestó en línea utilizando como herramienta un formulario de Google.

La selección de la muestra se dirigió a un subgrupo de la población, no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación, por lo que el estudio se enfocó a los trabajadores que cubren un rango de edad, por esta razón, la muestra se reduce a 30 personas. Dentro del formulario se dejó un espacio para los comentarios donde algunos expresan su inconformidad sobre las oportunidades de ascenso y explican que las facilidades en relación a los horarios o condiciones que proporciona la empresa no son para todos. Desafortunadamente, datos de Great Place to Work de 2024 también muestran que en México la percepción del favoritismo en los líderes es un área de mejora muy notoria y provoca sesgos en la cultura organizacional, pues se ve marcada por la desigualdad de oportunidades de promoción interna en una empresa (Roldán, 2025).

3. RESULTADOS

Se presentan los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a personas de la Generación Z, parítems, donde se hace uso de gráficas que facilitan la visualización y comprensión de la información proporcionada por las 30 personas encuestadas a través del cuestionario de Satisfacción Laboral que está conformado por 26 ítems, donde cada una de las personas colocó “verdadero” con la que se sentía identificada y “falso” en caso

de que no considera que se identifica con su situación actual en el empleo. En general, en la figura 1, el 74% coinciden en que los 26 ítems tienen un impacto favorable para ellos, por tal motivo, su respuesta fue marcada como verdadera. Sin embargo, el 26% restante no coincide, ya que no se realizan las acciones enlistadas y no ha generado un impacto positivo en su estancia de empleo.

Figura 1. Gráfica general del cuestionario satisfacción laboral S21/26

Ahora bien, al analizar las afirmaciones sobre la satisfacción laboral, en la figura 2 se aprecian 16 enunciados con respuesta favorable, lo que representa un 74% de satisfacción en su entorno laboral. Por el contrario, el 26% no se siente identificado, por lo que se presentan como áreas de oportunidad en las que se debe trabajar, prestar atención y dar seguimiento correspondiente para lograr mejores condiciones salariales y negociar aspectos laborales en sus lugares de trabajo. Comparando estos resultados con los estudios realizados por Barbarán Flores & Chang Tena (2024) existe una relación positiva moderada. Su relación, refuerza la necesidad de combinar incentivos salariales con crecimiento profesional para retener al personal, ya que la ausencia de incentivos deriva en rotación e insatisfacción.

Figura 2. Resultados afirmaciones relacionadas con la satisfacción laboral

En cuanto a las afirmaciones relacionadas con la motivación laboral, se muestran los resultados en la figura 3, donde se presentan 10 enunciados; 75% de las personas encuestadas se sienten motivadas en sus lugares de trabajo. Las preguntas con respuesta “negativa” fue 25%, el enunciado que muestra mayor insatisfacción está relacionado con los incentivos, le sigue el enunciado que hace referencia a las oportunidades de promoción y ascenso que las personas tienen en sus empleos; estas representan áreas importantes para mejorar las condiciones que las empresas brindan a sus colaboradores, se espera que la motivación se incremente ya que, si las empresas cuentan con personal tanto motivado como satisfecho pronostican mayor probabilidad de lograr mejoras e innovación en sus proyectos, servicios o procesos, logrando así un mejor posicionamiento de la empresa en el mercado.

Figura 3. Resultados afirmaciones relacionadas con la motivación laboral

El estudio de Bravo Espinoza et al., 2024 en países de América Latina sobre motivación (flexibilidad, conciliación, reconocimiento) influye en la retención y el rendimiento de los colaboradores, aunque varía por cultura y sector. Menciona que un colaborador conforme está motivado, lo que evidencia que el componente emocional adquiere relevancia universal. En escenarios latinos, la personalización de beneficios y el clima humano marcan la diferencia para fomentar la competitividad y el compromiso.

En la figura 4 se presenta una relación entre satisfacción y motivación laboral, el número de afirmaciones relacionadas con la satisfacción laboral es mayor, en un 62%. La motivación laboral presenta 38%; sin embargo, ambos son de gran importancia, ya que si no se posee el impulso interno que forma parte de la motivación para trabajar en el cumplimiento de metas y objetivos, la satisfacción laboral no sería perceptible y no existiría agrado o gusto por las condiciones y recompensas que la empresa les proporcione.

Figura 4. Relación de afirmaciones en el cuestionario

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos en las encuestas y los comentarios que se percibieron durante la aplicación, se logró identificar que, cada uno de los participantes enfrenta diversas situaciones en su vida laboral y causan gran impacto en cuanto a la motivación y satisfacción; pues en algunos de los casos permanecen en su lugar de trabajo debido a la comodidad en la que se encuentran; otro factor que se menciona es la cercanía con su lugar de residencia, debido a que los tiempos y costos de traslado que implican se reducen. La flexibilidad de horarios y la facilidad de acceso a permisos para realizar actividades personales se reflejan como beneficios para ellos. Por otro lado, algunos trabajadores se encuentran limitados con las oportunidades de ascenso y promoción dentro de su espacio laboral, puesto que dan prioridad a las personas que se integran como recomendadas de algún jefe o personal directivo, lo que genera conflicto en las personas que tienen años de experiencia, conocimiento y la intención de seguir creciendo, sin embargo, no son promovidos por la influencia de las personas de otros puestos en la organización. Cabe destacar que, en algunos casos, aun cuando no cumplen con el perfil o los conocimientos necesarios, se otorga el puesto a otra persona por el favoritismo que se vive. Esto ocurre con frecuencia en otras empresas, de acuerdo con estudios de *Great Place to Work* del 2024, en México la percepción del favoritismo en los líderes debe ser un área de mejora ya que provoca sesgos en la cultura organizacional, pues se ve marcada por la desigualdad de oportunidades de promoción interna en una empresa (Roldan, 2025).

La gente se define, hoy en día, por lo que es, por lo que piensa o espera, por lo que hace; la Generación Z está conformada por personas proactivas encaminadas al cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales; en el entorno laboral, enfrentan grandes desafíos, diversas situaciones, buscan alternativas que ofrezcan ventajas competitivas a la organización. Para ellos es de suma importancia trabajar en condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades, buscar un equilibrio entre la vida laboral y la personal y brindar las condiciones necesarias para cumplir con los objetivos organizacionales. Dicho lo anterior, y al ser la motivación el impulso necesario para cumplir con los objetivos y metas, es importante que los líderes de las organizaciones lo tengan presente y lo pongan en práctica, ya que todo depende de la actitud, el compromiso, la productividad y la satisfacción que presenten. La satisfacción está relacionada con las emociones o sentimientos que las personas

experimentan, puede afectar el rendimiento laboral y la trayectoria en una organización. Además, se identifica como área de oportunidad el tema de los incentivos, oportunidades de crecimiento y ascenso de los colaboradores, permisos y sueldos, lo cual se mejora desde una planeación estratégica adecuada, la evaluación del desempeño para las oportunidades de ascenso y desarrollo a lo largo de su permanencia en la organización.

REFERENCIAS

- [1] Barreto, R. P. (2017). Satisfacción y Compromiso Organizacional de los trabajadores de un Hospital de Salud Mental. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from <http://hdl.handle.net/10757/621718>.
- [2] Bravo-Espinoza, M. B. M., Vargas-Rojas, D. M., & Amaya-Arana, G. R. (2024). Salario emocional: perspectiva organizacional en países de América Latina. *Revista Venezolana de Gerencia*, 29(107), 1130–1143. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.107.9>
- [3] Calderón, M. G., Avilez, Y. E. P., Payares, D. G., Martínez, X. M., & Guerra, L. A. (2023). Clima y Satisfacción Laboral en funcionarios del Sector Salud. *Revista Búsqueda*, 10(2), 3.
- [4] ENAE. Escuela de Negocios y Administración de Empresas (2026). [Escuela de Negocios de Murcia adscrita a UM y UPCT | ENAE](#)
- [5] Jiménez, L., Restrepo, F. & García, J. (2025). Atractivo Organizacional y Transformación Digital: una mirada de análisis multivariado desde la perspectiva de la inserción laboral en la Generación Z. *Revista Saber, Ciencia y Libertad*, 20(1), 293 – 314. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2025v20n1.13165>
- [6] Huamani, Z.A.Z. Napán, A.C.& Rodríguez, R.M. (2023). Motivación laboral y su relación con el rubro textil. *Revista Científica de la UCSA*, 10(2), 2031.
- [7] Lorenzo, C. V. (2025). La urgencia de crear gerencias de felicidad para el cuidado de habilidades blandas en las empresas mexicanas del siglo XXI. *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica*, 5(1), 1792–1804.
- [8] Meliá, J. L. (1998). Cuestionario de satisfacción laboral S21/26. Universitat de València, Unidad de Investigación de Psicometría. Recuperado de https://www.uv.es/meliaj/Research/Cuest_Satisf/S21_26.PDF
- [9] Meliá, J.L., Pradilla, J.F., Martí, N., Sancerni, M.D., Oliver, A., & Tomás J.M. (1990). Estructura factorial, fiabilidad y validez del Cuestionario de Satisfacción S21/26: Un instrumento con formato dicotómico orientado al trabajo profesional [Factorial structure, reliability and validity of the S21/26 Job Satisfaction Questionnaire: An instrument with dichotomous format oriented to the professional psychologists]. *Revista de Psicología Universitas Tarraconensis*, 12(1/2), 25-39.
- [10] PwC. Consultores PwC (2026). Liderazgo estratégico. Retomado de [Liderazgo estratégico para la alta dirección | PwC MX](#)
- [11] Riquelme Benítez, C. R. (2023). Salario Emocional: Cuidado del ambiente laboral y cultura corporativa. *Revista científica En Ciencias Sociales*, 5(1), 67–72. <https://doi.org/10.53732/rccsociales/05.01.2023.67>
- [12] Roldan, M. A. M. (2025, 7 julio). Favoritismo en el trabajo: el enemigo oculto de la cultura laboral. GPTW® MÉXICO. Obtenido de <https://greatplacetowork.com.mx/favoritismo-en-el-trabajo-el-enemigo-oculto-de-la-cultura-laboral/>
- [13] Santos, D. A., Inga, A. B. U., & Ochoa, D. P. L. (2025). Efecto de la motivación y la satisfacción laboral en el rendimiento de los empleados de una clínica privada. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(2), 7026-7040.
- [14] Sánchez, M. O. (2025). La recompensa y satisfacción laboral en contextos organizacionales: Una revisión sistemática. *ARANDU UTIC*, 12(1), 3327-3351.

Correo de autor de correspondencia: cu383229@uaeh.edu.mx